

УДК 616-006.6

DOI 10.5281/zenodo.15465059

Научная статья

К ВОПРОСУ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ РАКА ПРИ ПОМОЩИ БИОМАРКЕРОВ CA-125 И PSA

ON THE ISSUE OF EARLY CANCER DIAGNOSIS USING BIOMARKERS CA-125 AND PSA

НОСКОВА ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА,

Уральский государственный медицинский университет.

ФЕРТИКОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА,

старший преподаватель,

Уральский государственный медицинский университет.

NOSKOVA VALERIA SERGEEVNA,

Ural State Medical University.

FERTIKOVA NATALIA SERGEEVNA,

Senior Lecturer,

Ural State Medical University.

В статье рассматривается диагностическая эффективность биомаркеров CA-125 и PSA в ранней диагностике рака яичников и рака простаты с использованием метода иммуноферментного анализа (ИФА). Установлено, что CA-125 демонстрирует умеренную чувствительность на ранних стадиях рака яичников, а PSA – более высокую чувствительность (70-80%) для рака простаты. Однако специфичность рассматриваемых маркеров снижена из-за наличия ложноположительных результатов при доброкачественных патологиях: эндометриозе (CA 125) и гиперплазии простаты (PSA). Экстремальные уровни CA-125 (>100 Ед/мл) и PSA (>20 нг/мл) ассоциированы с поздними стадиями и метастазированием. Анализ данных 40 пациентов подтвердил необходимость комбинирования маркеров с инструментальными методами (УЗИ, мультимаркерные панели) для повышения точности скрининга. Полученные результаты подчеркивают важность внедрения CA-125 и PSA в комплексные диагностические алгоритмы с учетом возрастных норм и клинического контекста пациентов.

The article discusses the diagnostic efficiency of CA-125 and PSA biomarkers in the early detection of ovarian and prostate cancer using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). It was found that CA-125 demonstrates moderate sensitivity in the early stages of ovarian cancer, and PSA has a higher sensitivity (70–80%) for prostate cancer. However, the specificity of the markers under consideration is reduced due to the presence of false-positive results in benign pathologies: endometriosis (CA 125) and prostate hyperplasia (PSA). Extreme levels of CA-125 (>100 U/ml) and PSA (>20 ng/ml) are associated with late stages and metastasis. Analysis of data from 40 patients confirmed the need to combine markers with instrumental methods (ultrasound, multimarker panels) to improve the accuracy of screening. The obtained results highlight the importance of introducing CA-125 and PSA into complex diagnostic algorithms taking into account age norms and clinical context of patients.

Ключевые слова: онкология, биомаркеры, CA-125 (углеводный антиген 125, муцин-16), PSA (простатический специфический антиген), рак простаты, рак яичников, доброкачественные заболевания, ложноположительные результаты.

Key words: oncology, biomarkers, CA-125 (carbohydrate antigen 125, mucin-16), PSA (prostate specific antigen), prostate cancer, ovarian cancer, benign diseases, false positive results.

Введение.

Ранняя диагностика онкологических заболеваний остается одной из важнейших задач современной медицины [1]. Несмотря на огромные достижения в области молекулярной онкологии и визуализирующих технологий, многие виды рака, например рак яичников и предстательной железы, часто выявляются на поздних стадиях, когда возможности радикальной и базовой терапии ограничены и бывают невозможными и, следовательно, не всегда могут спасти жизнь пациента [2]. Эпителиальный рак яичников занимает пятое место в структуре онкологической смертности среди женщин во всем мире [3]. Биомаркеры могут быть белками, метаболитами, транскриптами РНК, ДНК или эпигенетическими модификациями ДНК среди других изменений.

СА-125 (раковый антиген 125) – крупный мембранный гликопротеин массой 200–220 кДа, кодируемый геном MUC16, который достаточно сильно гликолизирован во внеклеточной области, содержит около 22 000 аминокислот. СА 125, ассоциированный преимущественно с раком яичников, находящийся в норме в эпителии серозных оболочек (эпителий маточных труб, эндометрия, эндоцервикса, а также в мезотелии плевры, перикарда и брюшины). Уровень СА 125 в сыворотке не превышает 35 Ед/мл. Некоторое повышение концентрации гликопротеида в крови от 35 до 80 Ед./мл может наблюдаться у женщины во время менструации. Наиболее высокий уровень СА 125 – от 110 до 1200 Ед./мл – характерен для серозной аденокарциномы яичников [4]. Исследования показали, что СА-125 взаимодействует с иммунными клетками, подавляя активность НК-клеток через рецептор Siglec-9. Это может объяснять механизмы уклонения опухолей от иммунного ответа и фето-плацентарной толерантности. Также выявлено связывание СА-125 с галактином-1 и мезотелином, что способствует метастазированию рака яичников [3; 10; 11].

Простатспецифический антиген (PSA) – это сериновая протеаза, регулируемая андрогенами, которая синтезируется преимущественно эпителием предстательной железы и секретируется в семенную жидкость и кровь. В организме он существует в трёх формах: свободной, связанной с α 2-макроглобулином и α 1-антихимотрипсином [15]. PSA, являющийся маркером рака предстательной железы, синтезируется как препропептид, у которого в процессе посттрансляционного преобразования с N-конца отщепляется сигнальный пептид и образуется -7-проPSA. Он выделяется в семенную жидкость в виде профермента и происходит его активация под действием калликреинподобной пептидазы с отщеплением с N-конца активационного пептида из 7 аминокислот и образуется зрелая форма PSA [5; 6]. В очень низких концентрациях при норме 2,5 нг/мл, но следует учитывать, что с возрастом нормы меняются: 40-49 лет 0-2,5 нг/мл, 50-59 лет 0-3,5 нг/мл, 60-69 лет 0-4,5 нг/мл, 70-79 лет 0-6,5 нг/мл, обнаруживается и у женщин [20].

Рак простаты изначально андрогенозависим: опухолевые клетки используют сигналы тестостерона для роста через андрогеновые рецепторы (AR). Однако на поздних стадиях развивается кастрационно-резистентная форма, при которой мутации в AR делают рецепторы активными даже без андрогенов, а опухоль начинает самостоятельно синтезировать их посредством интракринального пути. [16; 17]

Ключевые сигнальные пути (PI3K/Akt/mTOR, RAS/ERK, Wnt/ β -катенин) стимулируют пролиферацию и выживание клеток, тогда как нарушение апоптоза связано со снижением проапоптотических белков (например, Bax) и ростом антиапоптотических (Bcl-2). Метастазирование обусловлено эпителиально-мезенхимальным переходом (EMT) с потерей E-кадгерина и активацией Snail/Twist, ангиогенезом (через VEGF и HIF-1 α), а также взаимодействием с микроокружением (IL-6, TGF- β). Дополнительные факторы, такие как оксидант-

ный стресс (накопление АФК) и активация теломеразы (TERT), способствуют выживанию и бессмертию опухолевых клеток [18; 19].

По строению PSA (простат-специфический антиген) представляет вещество белковой природы, которое вырабатывается парауретральными железами. По химической структуре PSA представляет собой гликопротеин – соединение белка и углеводов. Присутствует в простатической жидкости, семенной жидкости, здоровой и трансформированной ткани простаты, а также в метастазах простатического происхождения. В очень низких концентрациях при норме 2,5 нг/мл, но следует учитывать, что с возрастом нормы меняются: 40-49 лет 0-2,5 нг/мл, 50-59 лет 0-3,5 нг/мл, 60-69 лет 0-4,5 нг/мл, 70-79 лет 0-6,5 нг/мл, обнаруживается и у женщин [20]. Уровень СА 125 в сыворотке не превышает 35 Ед/мл. Некоторое повышение концентрации гликопротеида в крови от 35 до 80 Ед./мл может наблюдаться у женщины во время менструации. Наиболее высокий уровень СА 125 – от 110 до 1200 Ед./мл – характерен для серозной аденокарциномы яичников [4].

Опухолевые клетки устойчивы к апоптозу за счет гиперэкспрессии Bcl-2/Survivin и активации пути PI3K/Akt/mTOR, обеспечивающего их выживание. Для роста опухоль стимулирует ангиогенез через VEGF и адаптируется к гипоксии с помощью HIF-1 α [14]. Метаболические изменения включают эффект Варбурга (усиленный гликолиз при митохондриальной дисфункции), что обеспечивает энергию для пролиферации [13].

В настоящее время биомаркеры СА-125 и PSA используются в клинической практике в качестве инструментов для скрининга, мониторинга и прогнозирования течения рака яичников и рака простаты [4]. Они могут быть обнаружены через образцы тканей пациента, полученные либо с помощью биопсии, либо хирургической резекцией, либо неинвазивно через выделение клеток и/или молекул из жидкостей организма, таких как кровь или моча.

Эти биомаркеры демонстрируют высокий потенциал в выявлении опухолей на 50-80 % на доклинических стадиях [7]. Однако их применение тесно связано с рядом ограничений: недостаточная специфичность, вариабельность референсных значений в зависимости от возраста, пола [8], влияние неонкологических патологий, при раке яичников: обострение острого воспаления перикарда, брюшины, лёгких, доброкачественные уплотнения яичников, период климакса, эндометриоз. При раке простаты: инфекции мочевыводящих путей, острый или хронический простатит, аденома простаты, ишемия и инфаркт простаты. Скрининг рака улучшает диагностику, но не выживаемость [9].

Существуют современные подходы к оптимизации биомаркеров: мультимаркерные панели: OVA1 для рака яичников: комбинация СА 125, трансферрина, аполипопротеина А1 и др. (чувствительность 92 %, специфичность 54 %). 4Kscore – для рака простаты (РПЖ): включает PSA, свободный PSA, hK2 и интактный проPSA (AUC 0.82). Также применяют жидкостную биопсию: анализ циркулирующей опухолевой ДНК (ctDNA): позволяет выявлять мутации *BRCA1/2* при раке яичников и *TMPRSS2-ERG* при РПЖ. Исследование UKSTOCS, которое прошли 202 000 женщин — это комбинированный скрининг (СА-125 + УЗИ) повысил выявление ранних стадий рака яичников с 26 % до 40 % [3]. Дополнительным инструментом стал ROMA-алгоритм (СА-125 + HE4) увеличил специфичность до 80 %, но сохранил низкую чувствительность на ранних этапах исследования (50-60 %) [12]. Эти данные подчеркивают сложность стандартизации методов измерения раковых маркеров СА 125, PSA и важность учета молекулярных особенностей биомаркера в клинической практике.

Цель исследования: изучить диагностическую эффективность биомаркеров СА-125 (раковый антиген 125) и PSA (простат-специфический антиген) в раннем выявлении онкологических заболеваний (преимущественно рака яичников и предстательной железы), а также оценить их роль в повышении точности скрининга, дифференциальной диагностике и прогнозировании течения болезни.

Материалы и методы.

С целью анализа биомаркеров рака PSA (простат-специфический антиген) и СА-125 (раковый антиген 125) проанализированы результаты анализов 40 пациентов в возрасте от 18 до 45 лет, полученные методом ИФА. Пациенты получали лечение в Государственном бюджетном учреждении Ставропольского края «Ставропольский краевой клинический многопрофильный центр» города Ставрополь. Перед лечением пациенты дали добровольное согласие на обработку данных, утвержденное этическим комитетом больницы. Были проанализированы показатели данных маркеров в ранней диагностике выявления онкологических процессов, представленные на Рисунках 1,2. Далее были высчитаны средние значения выделенных показателей, и они сравнивались с нормой, рассчитан коэффициент корреляции. Проанализированы риски летального исхода для каждого пациента при помощи собственно написанной нейронной сети на языке Python.

Результаты.

Рис. 1. Сравнение с нормой PSA среднего показателя биомаркера у пациентов

Проведен анализ показателей PSA. Референсный диапазон: $\leq 2,5$ нг/мл. При норме 2,5 нг/мл у исследуемых пациентов среднее значение составило 12,4 нг/мл, что демонстрирует увеличение нормы в 5 раз. У 90 % пациентов (18 из 20) превысили норму в 2–5 раз у 10 пациентов и в 5-10 раз у 6 пациентов. Также были выявлены и экстремальные значения (в 8 раз больше нормы): это 4 случая (20 %): 17.3, 19.2, 24.41, 34 нг/мл. Значения >10 нг/мл (7 пациентов) ассоциированы с высоким риском рака простаты (по шкале PI-RADS).

Рис. 2. Сравнение с нормой СА-125 среднего показателя биомаркера у пациентов

Проведен анализ показателей СА-125. Референсный диапазон: для женщин в период менопаузы – менее 20 Ед/мл; для женщин репродуктивного возраста – менее 35 Ед/мл. За норму нами принято значение до 35 Ед/мл, так как пациентки были возраста от 18 до 45 лет, то есть репродуктивного возраста.

При норме 35 Ед/мл у исследуемых пациентов среднее значение составило 87,8 Ед/мл, что демонстрирует увеличение нормы в 2,5 раза.

У 85 % пациентов (17/20) результаты превысили норму. В 1-3 раза – это 8 случаев. В 3-10 раз – это 5 случаев. Также было выявлено экстремальное значение, которое превышало норму в 10 раз – это 575 Ед/мл. Уровни >100 Ед/мл (3 пациента: 136.7, 140.8, 575) указывают на высокую вероятность злокачественного процесса (рак яичников, метастазы).

Рис. 3. Распределение пациентов по уровню PSA и соотношение PSA и СА-125 с зонами риска пациентов

Далее нами был произведен расчет рисков летального исхода статистических данных: PSA – 90 % (18/20 пациентов с подозрением на рак простаты имели значения >4 нг/мл) и СА-125 – 85 % (17/20 пациентов с подозрением на рак яичников имели значения >35 нг/мл), представленные на рис. 3. Также были выявлены ложноположительные результаты обоих биомаркеров: PSA- 2 случая (значения 6.59–7.37 Ед/мл при доброкачественной гиперплазии). СА-125 – 3 случая (значения 33–38 Ед/мл при эндометриозе/воспалении). На основании полученных данных просчитана прогностическая роль для анализируемых данных пациентов. Корреляция с агрессивностью течения для PSA: значения >20 нг/мл (3 случая) ассоциированы с риском метастазирования. А для СА-125: уровни >100 нг/мл (3 случая) коррелируют с III-IV стадией рака.

Заключение.

СА-125 и PSA демонстрируют высокую чувствительность для первичного скрининга, но требуют дополнения инструментальными методами, такими как, УЗИ органов малого таза и вторичными маркерами – свободный PSA, HE4 для снижения ложноположительных результатов. Экстремальные значения (>10 от нормы) могут служить индикаторами агрессивного течения болезни. Клиническое применение биомаркеров СА-125 и PSA сталкивается с рядом методологических и биологических ограничений, что подчеркивает необходимость дальнейших исследований для повышения диагностической точности и ранней диагностики

онкологических процессов. Использование языков программирования (в данном случае Python) с помощью искусственного интеллекта поможет просчитать дальнейшие риски метастазирования и летального исхода, своевременно подобрать индивидуальную схему лечения, способствуя улучшению прогнозов выживаемости пациентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Эффективность скрининга онкологических заболеваний / А.А. Барчук [и др.] // Вопросы онкологии. 2017. № 3. С.45-58.
2. Низамов И.Г., Нуриев И.Р. «Нормальные» значения простатического специфического антигена (ПСА) в сыворотке крови как критерий для совершенствования управления ранней диагностикой заболеваний предстательной железы // Общественное здоровье и здравоохранение. 2010. № 4. С.22-29.
3. Попкова О.В., Пашкова Н.И., Кудаева И.В. Содержание антигена СА-125 в сыворотке крови в выборке женщин среднего и старшего возраста // Acta Biomedica Scientifica. 2011. № 3-2. С.112-118.
4. Савинова А.Р., Гатауллин И.Г. Клиническое значение СА-125 в диагностике и мониторинге больных раком яичников // ПМ. 2016. № 1 (93). С.34-40.
5. Use of CA125 and HE2 to Monitor Patients with Epithelial Ovarian Cancer / M.R. Andersen [et al.] // Clinical Chemistry. 2020. Vol. 66. No. 6. pp. 793-803.
6. Peritoneal Natural Killer Cells from Epithelial Ovarian Cancer Patients Show an Altered Phenotype and Bind to the Tumour Marker MUC16 (CA125) / J.A. Belisle [et al.] // Immunology. 2007. Vol. 122. pp. 418-429.
7. Identification of Siglec-9 as the Receptor for MUC16 on Human NK Cells, B Cells, and Monocytes J.A. Belisle [et al.] // Molecular Cancer. 2010. Vol. 9. pp. 118.
8. Hanahan D., Weinberg R.A. Hallmarks of Cancer: The Next Generation // Cell. 2011. Vol. 144. No. 5. pp. 646-674.
9. Expression of Pro Form of Prostate-Specific Antigen by Mammalian Cells and Its Conversion to Mature, Active Form by Human Kallikrein / A. Kumar [et al.] // Cancer Research. 1997. Vol. 57. No. 15. pp. 3111-3114.
10. Epithelial Ovarian Cancer / S. Lheureux [et al.] // The Lancet. 2019. Vol. 393. No. 10177. pp. 1240-1253.
11. Lilja H., Ulmert D., Vickers A.J. Prostate-Specific Antigen and Prostate Cancer: Prediction, Detection and Monitoring // Nature Reviews Cancer. 2008. Vol. 8. No. 4. pp. 268-278.
12. Manning B.D., Toker A. AKT/PKB Signaling: Navigating the Network // Cell. 2017. Vol. 169. No. 3. pp. 381-405.
13. Mikolajczyk S.D., Rittenhouse H.G. Pro PSA: A More Cancer Specific Form of Prostate Specific Antigen for the Early Detection of Prostate Cancer // Keio Journal of Medicine. 2003. Vol. 52. No. 2. pp. 86-91.
14. Scher H.I., Sawyers C.L. Biology of Progressive, Castration-Resistant Prostate Cancer: Directed Therapies Targeting the Androgen-Receptor Signaling Axis // Journal of Clinical Oncology. 2005. Vol. 23. No. 32. pp. 8253-8261.
15. Semenza G.L. Hypoxia-Inducible Factors in Physiology and Medicine // Cell. 2012. Vol. 148. No. 3. pp. 399-408.
16. Sung H., et al. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries // CA: A Cancer Journal for Clinicians. 2021. Vol. 71. No. 3. pp. 209-249.
17. Epithelial-Mesenchymal Transitions in Development and Disease / J.P. Thiery [et al.] // Cell. 2009. Vol. 139. No. 5. pp. 871-890.
18. Ovarian Cancer Screening with Annual Transvaginal Sonography and CA-125 / J.R. Van Nagell [et al.] // Cancer. 2018. Vol. 124. No. 7. pp. 1394-1402.
19. Watson P.A., Arora V.K., Sawyers C.L. Emerging Mechanisms of Resistance to Androgen Receptor Inhibitors in Prostate Cancer // Nature Reviews Cancer. 2015. Vol. 15. No. 12. pp. 701-711.

20. Егунова М.А., Куценко И.Г. Сравнительная характеристика современных лабораторных тестов и их комбинаций в дифференциальной диагностике новообразований яичников // *Акушерство, гинекология и репродукция*. 2017. № 4. С.15-23.

Поступила в редакцию: 13.05.2025

Принята в печать: 16.06.2025

© *Носкова В.С., Фертикова Н.С., 2025.*